

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18212770>

МАЛІМОН Віталій,

кандидат наук з державного

управління, доцент,

доцент кафедри публічного управління,

адміністрування і національної безпеки,

Івано-Франківський національний

технічний університет нафти і газу

МОВЧАННЯ, ЯКЕ ГОВОРИТЬ: ФІЛОСОФІЯ НЕСКАЗАНОГО В КОМУНІКАЦІЇ ВОЄННОГО ЧАСУ

Актуальність теми. Повномасштабна війна суттєво трансформує звукове середовище суспільства та структуру повсякденної комунікації. Поряд із зростанням інтенсивності техногенних і тривожних сигналів (звуки вибухів, сирен, інформаційних повідомлень) спостерігається формування розширених зон мовчання в міжособистісній взаємодії.

У комунікативних практиках фіксується уникання окремих тематичних блоків, пов'язаних із війною, втратою, травматичним досвідом, перебуванням на окупованих територіях, участю в бойових діях тощо. Замість відкритого обговорення цих тем поширюються стратегії зміни предмета розмови, переведення комунікації в жартівливий або суто побутовий реєстр. Унаслідок цього в спілкуванні формуються стабільні «зони замовчування», які не усувають сам травматичний досвід, але виводять його за межі вербалізації.

Частина пережитого залишається не артикульованою не через відсутність подій як таких, а з огляду на низку обмежень. По-перше, бракує адекватних мовних засобів для опису складних і екстремальних станів, що переживаються суб'єктом. По-друге, відсутній або обмежений безпечний комунікативний адресат, якому можна повідомити про травматичний досвід без ризику осуду, неадекватних реакцій або повторної травматизації. По-третє, значна роль належить внутрішнім ресурсним обмеженням: суб'єкт може уникати вербалізації через усвідомлення того, що проговорення подій спричинить надмірне емоційне навантаження та тимчасову втрату психологічної стабільності.

Таким чином, війна зумовлює розрив між фактичним наповненням життєвого досвіду та його мовною репрезентацією: суттєва частина індивідуальних і колективних переживань залишається у сфері неказаного, що проявляється у стійких практиках мовчання та тематичного уникання в повсякденній комунікації.

Сучасні філософські дослідження мовчання показують, що тиша не є просто паузою між висловлюваннями, а має власну структуру, семантику і політичну важливість [6; 7; 9]. Мовчання функціонує як повноцінний комунікативний феномен, який може виконувати різні, іноді взаємно протилежні ролі залежно від контексту, розподілу влади між учасниками взаємодії та соціальних очікувань щодо «правильного» мовлення.

Мовчання може сигналізувати згоду, незгоду, протест, втому, шок, а також може бути механізмом самозахисту або формою опору. У низці ситуацій тиша присутність співрозмовника підтверджує прийняття позиції іншого або підтримку певної норми; в інших випадках відмова від вербалізації виступає непрямим способом вираження несхвалення, дистанціювання чи прихованої опозиції. Тиша може використовуватися як стратегія уникнення конфлікту, збереження обличчя, контролю за розподілом інформації, а також як засіб демонстративного ігнорування чи бойкоту.

Крім того, мовчання часто набуває захисної функції: суб'єкт утримується від висловлювань, щоб не наражатися на осуд, стигматизацію, санкції або повторну травматизацію. У такому разі невисловлене виконує роль «фільтра», який обмежує доступ інших до вразливого досвіду. Водночас тиша може бути формою символічного спротиву, коли відмова говорити в заданих рамках інтерпретується як відмова визнавати легітимність існуючих дискурсів чи владних структур.

Отже, мовчання виступає багатовимірним індикатором комунікативних, емоційних і політичних процесів, який потребує ретельного контекстуального аналізу.

Мета статті — концептуалізувати феномен «мовчання, яке говорить» у комунікації воєнного часу, спираючись на новітні філософські підходи до аналізу тиші, неказаного та політичних і міжособистісних режимів мовчання.

Завдання дослідження: 1) окреслити теоретико-методологічні рамки розуміння мовчання й неказаного в сучасній філософії комунікації; 2) проаналізувати специфіку функціонування мовчання у воєнних контекстах — політичних, медійних та повсякденних; 3) запропонувати типологію комунікативних режимів мовчання та сформулювати етичні орієнтири для взаємодії з «мовчазними» суб'єктами воєнного часу.

Методологічно стаття спирається на феноменологічний аналіз досвіду мовчання [2; 5], політичну теорію тиші [4; 6], прагматичний аналіз комунікативних функцій мовчання [8; 9; 10], а також критичні підходи до «спіралі мовчання» в офлайн- та онлайн-просторах [1].

1. Філософія мовчання та неказаного: сучасні теоретичні рамки

У низці сучасних досліджень мовчання трактується як повноцінна частина комунікативного процесу, а не як «провал» мовлення чи технічна пауза між висловлюваннями. Йдеться про визнання тиші як такого ж значущого елемента взаємодії, як вербальні репліки, жести чи інтонації. Філософи **Лопес Гутьєррес** та **Арройо Паньягуа** демонструють, що тиша виконує щонайменше три ключові функції: регулятивну, експресивну й рефлексивну [9]. Регулятивна функція полягає в організації ритму взаємодії: паузи сигнализують черговість мовлення, завершення думки, готовність або неготовність продовжувати діалог, задають темп розмови. Експресивна функція пов'язана з передаванням емоцій, які важко або небажано артикулювати в словесній формі: роздратування, образи, недовіри, смутку, пригнічення чи, навпаки, глибокого співчуття. Рефлексивна функція дає змогу створити простір для осмислення сказаного —

як для того, хто говорить, так і для того, хто слухає; тиша, що виникає після важливого висловлювання, дозволяє інтегрувати нову інформацію, переоцінити позиції, змінити кут бачення ситуації.

Філософ **А. Клібер**, критикуючи нормативну презумпцію «мовчання = згода», показує, що універсальні правила на кшталт «*No-Silent-Rejection*» не описують реальної складності комунікативних ситуацій [8]. Таке нормативне припущення ігнорує соціальну асиметрію, можливість тиску, страх санкцій або втрати стосунків. У багатьох випадках мовчання не означає ані прийняття, ані відмову; воно позначає незавершеність позиції, стан внутрішньої амбівалентності, ризик висловлювання або відсутність безпечних умов для говоріння. Тиша може бути вимушеною, коли суб'єкт усвідомлює потенційні негативні наслідки вербалізації (конфлікт, стигматизацію, загрозу статусу), і тому обирає утримання від прямої відповіді. Отже, автоматичне трактування мовчання як підтвердження згоди або байдужості є методологічно й етично проблематичним.

Прагматичний аналіз дослідника **Ву** зі співавторами пропонує деталізовану типологію мовчання в термінах управління рапортом, тобто підтримання або трансформації міжособистісних стосунків [10]. У цьому підході тиша розглядається як інструмент регуляції дистанції між співрозмовниками: вона може сприяти зміцненню довіри (коли мовчання дає змогу іншому висловитися, не перебиваючи), уникненню відкритої конфронтації (коли непрямо демонструється незгода без вербалізації), сигналізувати прихований виклик або опір (через демонстративну відмову реагувати), а в окремих випадках — руйнувати взаємну довіру (якщо тиша сприймається як ігнорування, зневага чи послідовне ухилення від відповідальності).

Таким чином, одне й те саме мовчання в різних контекстах може виконувати взаємно протилежні функції — від підтримуючої до деструктивної.

Отже, мовчання в філософії комунікації розглядається як семіотично насичений, але контекстно залежний феномен, який не має фіксованого значення поза конкретною ситуацією. Його інтерпретація потребує врахування взаємин між учасниками, розподілу влади, культурних норм, попередньої історії контакту та емоційного стану суб'єктів. У цьому сенсі тиша не є «порожнечою», а виступає складною формою комунікативної дії, що поєднує регулятивні, емоційні та політичні виміри.

Філософ **М. Фріден** у монографії про «*приховані тиші*» політичного мислення розрізняє кілька модусів неказаного, що виконують різні функції в конструюванні політичної реальності [6]. По-перше, *невимовне* — це та сфера досвіду, для опису якої ще не вироблено достатніх концептуальних ресурсів: події, явища або стани, що відчуються як значущі, але не піддаються впорядкованому вербалізуванню. По-друге, *неприпустиме* — це те, що не можна артикулювати в межах чинних політичних, культурних або моральних табу (наприклад, критика «священних» символів, сумнів у легітимності офіційних рішень, проговорення «заборонених» аспектів насильства), оскільки за це передбачені формальні чи неформальні санкції. По-третє, *замовчуване* —

це зміст, який свідомо або напівсвідомо витісняється з публічної мови: про нього не йдеться не тому, що немає слів чи існує пряме табу, а тому, що діють стійкі практики уникання, пов'язані з інтересами певних груп, прагненням підтримати бажаний образ минулого чи теперішнього [6]. Політичне мислення, за **М. Фріденом**, завжди спирається на цілі пласти мовчання: саме вони задають рамки того, що вважається прийнятним для обговорення, а що систематично залишається «поза текстом» і водночас впливає на зміст артикуляцій не менше, ніж прямо висловлені тези.

У міжособистісній комунікації подібні розмежування простежує **А. Клібер**, аналізуючи феномен мовчазних *імплікатур* — тобто значень, які не артикулюються явно, але дедуктивно виводяться співрозмовниками з тиші, пауз, зміни теми, уникання певних висловлювань [8]. У цьому контексті несказане постає не як проста відсутність мовлення, а як активне поле смислотворення: воно структурує очікування, визначає, що вважається «зрозумілим без слів», які запитання «не ставлять» і які відповіді «очевидні». Таке поле може сприяти поглибленню взаєморозуміння, коли спільні фонові знання й досвід дають змогу коректно «прочитати» тишу. Водночас те саме несказане здатне продукувати суттєві комунікативні порушення: різні учасники взаємодії можуть по-різному інтерпретувати паузи чи уникання тем, що призводить до хибних висновків, несправедливих звинувачень або фіксації асиметрій влади (коли мовчання слабшої сторони інтерпретується як її згода чи байдужість).

Для воєнного часу ця багаторівневість несказаного набуває особливої ваги. Цілі блоки досвіду — участь у бойових діях, перебування під обстрілами, втрата близьких, життя в окупації, травматичні спогади — можуть одночасно належати до всіх трьох модусів. Вони є невимовними, оскільки суб'єкт не має адекватних мовних та символічних засобів, щоб упорядкувати інтенсивний травматичний досвід у зв'язну розповідь; неприпустимими, бо їх проговорення в окремих контекстах може становити загрозу безпеці (для себе, близьких, військових підрозділів) або викликати осуд з боку оточення; замовчуваними, оскільки діють механізми стигматизації, сорому, почуття провини, а також внутрішня самоцензура («про таке не говорять», «це надто важко чути іншим»). У результаті значна частина воєнної реальності залишається у зоні організованого мовчання, попри її визначальний вплив на ідентичність і соціальні взаємини.

Сучасні підходи до інтеркультурної комунікації пропонують розширити аналіз за межі виключно вербального виміру, включаючи тілесність, афект і матеріальність як канали передавання й акумулювання спільного досвіду [3]. Таким чином, несказане може бути частково «втіленим» в афективно насичених, але невербальних формах взаємодії.

Філософ **С. Харумі**, аналізуючи феномен «мовчазних діалогів», демонструє, що тиша й самота можуть формувати специфічний простір рефлексії та етичного слухання іншого навіть за мінімальної кількості слів [7]. У таких ситуаціях важливим стає не зміст вербальних висловлювань, а

готовність витримувати мовчання, залишаючись уважним до присутності іншого. Це особливо релевантно щодо травматизованих суб'єктів, для яких раннє або примусове вербалізування досвіду може бути додатково шкідливим: мовчазне співперебування інколи є більш адекватною формою підтримки, ніж наполегливі спроби «витягнути» розповідь.

Феноменологічні аналізи соціальної тривоги й маніакальних станів також підкреслюють, що мовчання має внутрішній, інтраперсональний вимір [2; 5]. Людина може «мовчати назовні», але водночас вести інтенсивний внутрішній діалог, наповнений самокритичними, фрагментованими або нав'язливими думками. У цьому разі тиша в зовнішній комунікації не свідчить про відсутність змісту, а радше про надмірний, нефільтрований внутрішній потік, який важко або неможливо перевести у структуровану мову. Філософ Д. Дегерман у цьому контексті трактує тишу як форму епістемічної агентивності: свідоме самообмеження в мовленні може бути способом захистити власну раціональність і гідність від патологізуючих, редуccionістських або стигматизуючих інтерпретацій з боку інших [5]. Відмова говорити тоді може означати не «відсутність позиції», а активне рішення не допускати зовнішнього контролю над інтерпретацією власного досвіду.

Таким чином, мовчання постає одночасно афективним, тілесним і політичним феноменом, який не зводиться до простої відсутності висловлювань. Воно виявляється пов'язаним із розподілом влади, доступом до мовних ресурсів, культурними нормами, психічною вразливістю та етичними настановами щодо того, що можна і що слід говорити.

2. Мовчання у комунікації воєнного часу

На макрорівні війна розгортається не лише в полі бою, а й у політичних нарративах, медійному дискурсі та дипломатичній риторичі. Саме в цих вимірах визначається, як подія буде інтерпретована, які смисли набуде, кого буде визнано жертвою, агресором, «союзником» чи «нейтральним посередником». Дослідники Т. Дадабаєв та Ш. Сонода на матеріалі реакцій держав Центральної Азії на повномасштабне вторгнення Росії в Україну аналізують так звані «стратегічні тиші» як спосіб конструювання зовнішньополітичної позиції без прямої вербалізації [4]. Йдеться про ситуації, коли держави уникають однозначних формулювань, затягують із офіційними заявами, користуються евфемізмами («криза», «конфлікт», «події в Україні» замість «війна», «агресія», «напад») та навмисно розмивають оцінки. Відсутність чітких декларацій, використання розмитої риторичі, послідовне уникання терміну «війна» формують режим політичної мовчазної двозначності, який дозволяє тимчасово маневрувати між геополітичними полюсами й відтермінувати необхідність чіткої самоідентифікації.

Дослідник М. Фріден показує, що подібні політичні мовчання не є випадковими, а вписуються у ширші «карти» політичного мислення [6]. Те, про що послідовно мовчать — колоніальне минуле, воєнні злочини, співучасть у репресіях, травма жертв, невігідні епізоди історії, — структурує національну пам'ять не менш потужно, ніж урочисті промови та офіційні документи. Тиша

може виконувати кілька функцій: легітимізувати статус-кво (коли замовчування проблем робить їх «невидимими» в публічному полі); «закривати» незручні питання (переводячи їх у розряд *«того, про що не говорять»*); або, навпаки, створювати вакуум, у якому народжуються альтернативні, часто травматичні й конфліктні наративи, що прагнуть заповнити порожнечу сенсу. У цьому розумінні політична тиша є активним інструментом управління пам'яттю та відповідальністю, а не просто відсутністю висловлювання.

На мезорівні суспільних дискусій діють механізми, описані в дослідженні **А. Алкандарі**, яка демонструє, як спіраль мовчання проявляється у поєднанні офлайн- та онлайн-середовищ [1]. Люди, чия позиція сприймається як менш популярна, ризикована чи соціально санкціонована, частіше обирають мовчання, щоб уникнути осуду, стигматизації або соціальної ізоляції. Особливо виразно це простежується у соціальних мережах, де будь-яка заява швидко стає об'єктом публічної оцінки, може породжувати хвилі критики, цькування чи інформаційних кампаній проти автора. Хоча дослідження **А. Алкандарі** стосується іншого емпіричного контексту, описана логіка процесу є релевантною для комунікації про війну: страх осуду, токсичні коментарі, загроза репутаційних чи навіть юридичних наслідків сприяють тому, що люди замовчують власний досвід, сумніви або незгоду з домінуючими наративами.

У воєнний час онлайн-простір часто видається «перенасиченим» висловлюваннями: спостерігаються нескінченні потоки новин, патетичні заяви, емоційно заряджені дописи, жорсткі поляризовані дискусії. Проте за цією гучністю приховується масив тиші. До нього належать користувачі, які регулярно читають новини та коментарі, але свідомо утримуються від будь-якої публічної реакції; ті, хто видаляє власні пости, щоб «не нашкодити» собі чи родичам; ті, хто роками не публікує нічого про фронт або особисті втрати, хоча їхнє життя структуроване саме цими подіями. У цьому сенсі цифрове мовчання не свідчить про байдужість, а радше вказує на дію складних механізмів самоцензури, обережності та захисних стратегій.

На мікрорівні індивідуального досвіду феноменологічні й психофілософські дослідження показують, що травматичний досвід часто постає як *«подія без мови»*: суб'єкт може бути перевантажений образами, тілесними спогадами, фрагментами емоцій, але не мати можливості інтегрувати їх у зв'язну, комунікативно придатну розповідь [2; 5]. Конвенційні мовні схеми виявляються недостатніми для опису екстремальних ситуацій, а спроби «підганяти» пережите під готові наративи нерідко сприймаються як його спотворення. Тому значна частина травматичного досвіду залишається у формі внутрішніх образів, тілесних відчуттів, коротких, уривчастих епізодів пам'яті, що не переходять у повноцінний вербальний формат.

Дослідник **А. Бортолан** аналізує, як соціальна тривога формує самодосвід *«я, яке мовчить»* [2]. У цьому разі мовчання виконує водночас захисну й деструктивну функції: воно дозволяє уникати ситуацій, у яких очікується осуд або негативна оцінка, але разом із тим фіксує людину в позиції ізоляції, обмежує можливості отримати підтримку та коригувальний досвід. У воєнному

контексті схожі механізми можуть проявлятися у ветеранів, свідків насильства, осіб, які пережили окупацію чи вимушене переміщення: замість вербалізації досвіду відбувається відхід у мовчання, самоізоляцію, фіксація на побутових темах, що маскують глибший травматичний пласт.

Дослідник **Д. Дегерман** пропонує доповнити цю картину, трактуючи тишу не лише як наслідок уразливості, а й як епістемічну стратегію [5]. У його підході свідоме обмеження мовлення розглядається як спосіб зберегти контроль над власним досвідом і його інтерпретацією. Людина може відмовлятися говорити про пережите, щоб не допустити його редукації до стереотипних уявлень, не дозволити іншим «переписати» її історію у зручному для них ключі або не стати об'єктом патологічних практик. У воєнний час це означає, що відмова від розповіді про травматичні події не завжди є симптомом «витіснення» чи небажання працювати з досвідом; інколи вона виступає формою збереження гідності, елементом самозахисту та проявом суб'єктної позиції: *«я маю право не ділитися цим, доки не буду готовий/готова»*.

У сукупності ці підходи показують, що мовчання, пов'язане з війною, не може тлумачитися одновимірно. Воно одночасно відображає динаміку геополітичних стратегій, механізми конструювання колективної пам'яті, структуру публічних дискусій, особливості цифрової комунікації та внутрішні психологічні процеси суб'єкта. Саме тому аналіз мовчання у воєнних контекстах потребує інтеграції філософії комунікації, психології спілкування, феноменології та етики.

3. Режими мовчання та етичні орієнтири у воєнній комунікації

Спираючись на розглянуті підходи, можемо запропонувати робочу типологію режимів мовчання у воєнній комунікації, розуміючи її як аналітичну модель, а не як жорстку класифікацію. Окремі режими можуть перетинатися, змінювати один одного в часі або співіснувати в межах одного й того ж суб'єкта чи спільноти.

По-перше, *мовчання-захист* — це індивідуальна стратегія мінімізації психічного навантаження, пов'язаного з болем, соромом, провинною чи тривогою. Воно виявляється у свідомій або напівсвідомій відмові говорити про бойовий досвід, втрати, епізоди безсилля, власну вразливість, пережиті акти насильства. Зовнішня тиша при цьому часто поєднується з інтенсивним внутрішнім діалогом: людина багато разів «проговорює» подію подумки, але не наважується перевести її у публічну мову [2; 5]. Такий режим можна розглядати як тимчасово адаптивний (він дає змогу уникнути перевантаження), але за тривалої фіксації він перетворюється на чинник ізоляції та хроніфікації травми.

По-друге, *мовчання-свідчення* — це тиша як форма визнання радикальної неадекватності слова щодо масштабів пережитого насильства, руйнувань, втрат. Йдеться про обставини, у яких вербалізація сприймається як неминуче «зменшення» або раціоналізація події, тому суб'єкт або спільнота обирають ритуальну тишу: хвилини мовчання, спільне стояння без слів, участь у меморіальних практиках [6; 7]. У цьому разі мовчання не приховує подію, а,

навпаки, підкреслює її вагу, створюючи простір для афективного переживання та колективного визнання страждання. Така тиша має виразний етичний та символічний вимір і виступає альтернативою до надмірно вербалізованих, але емоційно «порожніх» декларацій.

По-третє, *мовчання-співучасть* — це свідоме замовчування незручних істин, що стосуються власних злочинів, вигоди, байдужості, невтручання, непротидії несправедливості. На індивідуальному рівні воно може проявлятися як небажання визнавати власну участь у насильстві або співучасть у системі, яка продукує насильство; на інституційному рівні — як систематичне уникання тем воєнних злочинів, відповідальності за провальні рішення командування, корупційні практики тощо [4; 6]. Таке мовчання підтримує несправедливі політичні режими, легітимізує насильство через відсутність його публічного найменування та засудження, формує культуру «невидимої» провини, яка не артикулюється, але відтворюється в структурі повсякденних практик.

По-четверте, *мовчання-обережність* — це режим, зумовлений реальними ризиками для безпеки суб'єкта та його оточення: загрозою переслідування, стеження, репресій, витоку чутливої інформації. У таких випадках відмова від висловлювання пов'язана не з байдужістю чи згодою, а з усвідомленням потенційних наслідків публічної артикуляції позиції або досвіду [4; 6]. Тиша тут виконує функцію тактичної паузи, вимушеної стратегії виживання, особливо в умовах окупованих територій, авторитарних режимів або надмірно поляризованого інформаційного поля. Важливо підкреслити, що інтерпретація такого мовчання як «мовчазної підтримки» певної сторони є суттєвим спотворенням його реального змісту.

По-п'яте, *мовчання-емпатія* — це рішення не вимагати вербалізації досвіду від того, хто ще не готовий або не має ресурсу говорити. Йдеться про ситуації активного слухання без примусу до висловлювання, коли присутність, уважність, готовність бути поруч у тиші визнаються важливішими за спроби «витягнути» розповідь або одержати «повну інформацію» [7; 10]. Такий режим особливо значущий у роботі з травматизованими людьми, для яких передчасне проговорення може посилити страждання. Мовчання-емпатія передбачає здатність витримувати паузи, не заповнювати їх поспішними інтерпретаціями та поважати право іншого на власний темп і спосіб висловлювання.

По-шосте, *мовчання-репресія* — це ситуації, у яких людину або групу фактично позбавляють можливості говорити, використовуючи прямі або опосередковані засоби примусу. До таких засобів належать цензура, загроза кримінального переслідування, адміністративні санкції, кампанії дискредитації досвіду (оголошення свідчень «брехнею», «зрадою», «ворожою пропагандою»), організований тролінг або булінг у медіа та соцмережах [6; 8]. У подібних випадках маємо справу не з добровільно обраною тишею, а з мовчанням, якого вимагають, — тобто з наслідком владного втручання у комунікативний простір. Це мовчання є індикатором системних асиметрій влади і має розглядатися як форма символічного насильства, а не як нейтральний факт.

Запропонована типологія дає змогу показати, що «мовчання у воєнній комунікації» не є однорідним явищем: за зовнішньо подібною відсутністю слова можуть стояти принципово різні мотивації, структури влади, етичні виміри та наслідки для суб'єкта й спільноти. Саме тому будь-які однозначні інтерпретації тиші (на кшталт «мовчить — значить погоджується») є методологічно неприйнятними й потребують заміни на контекстуально чутливий аналіз конкретного режиму мовчання.

На основі розглянутих підходів можна сформулювати кілька етичних орієнтирів для комунікації в умовах війни.

По-перше, *право на мовчання є складником права на гідність*. Людина має право не розповідати про пережите, навіть якщо інші суб'єкти (суспільство, ЗМІ, дослідники, активістські спільноти) вважають цю історію «важливою для суспільства» або «потрібною для історичної правди» [2; 5]. Примус до свідчення — прямий чи завуальований — може перетворюватися на повторне насильство, оскільки:

позбавляє суб'єкта контролю над тим, *що, коли і як* він готовий проговорювати;

ігнорує його поточний психічний стан і ресурсність;

ризикує редукувати складний досвід до схеми, зручної для зовнішнього нарративу (медійного, політичного, наукового).

Визнання права на мовчання передбачає відмову від морального тиску («ти зобов'язаний(а) розповісти») та повагу до того, що відмова говорити може бути раціональним і етично обґрунтованим вибором.

По-друге, *у публічних дискусіях варто відмовитися від неявної норми, що «тиша означає підтримку»*, особливо стосовно вразливих груп (ветеранів, осіб, які пережили окупацію, родин загиблих, людей із тяжким травматичним досвідом), для яких говоріння може бути небезпечним, надто болісним або просто передчасним [1; 4; 8]. Презумпція «мовчання = згода»:

підміняє аналіз реальних структур влади й ризиків спрощеною логікою;

може використовуватися для стигматизації тих, хто мовчить (як «байдужих», «непатріотичних», «пасивних»);

ігнорує ситуації, коли тиша є вимушеним наслідком загрози репресій, переслідувань, соціальної ізоляції.

По-третє, *замість вимоги «говорити зараз і одразу» важливо створювати безпечні простори для висловлювання*, у яких суб'єкт сам визначає момент і формат проговорення досвіду. Такими просторами можуть бути:

анонімні форми свідчень (опитування, інтерв'ю, платформи документування), які мінімізують ризик особистої ідентифікації;

арттерапевтичні й інші творчі практики, що дозволяють опосередковано репрезентувати травматичний досвід через образи, символи, метафори, а не лише через лінійну вербальну розповідь;

невеликі групи довіри, де діють чіткі правила конфіденційності, добровільності й взаємної поваги.

У таких умовах мовчання не «ламають», а визнають його тимчасовою стадією, у межах якої поступово може формуватися готовність до мовлення.

По-четверте, *необхідна рефлексія власних «патріотичних мовчань»* — тобто тих тем війни, які суспільство, медіа, інституції або окремі спільноти воліють не помічати, раціоналізувати або відкладати «на потім» [6]. Йдеться, зокрема, про:

незручні питання відповідальності (корупція, помилки командування, дискримінаційні практики);

суперечливі досвіди жертв та свідків (амбівалентні переживання, змішані емоції щодо «героїзму», «боргу», «провини вижившого»);

маргіналізовані групи (цивільні, які не вписуються в героїчні наративи, люди з психічними розладами, внутрішні мігранти, тощо).

Рефлексія патріотичних мовчань покликана розрізнити, де йдеться про етичну обережність (не завдавати додаткового болю, не розкривати чутливу інформацію), а де — про співучасть у консервуванні несправедливості, замовчуванні злочинів або відкладенні складних розмов *«на невизначене майбутнє»*.

Етичні застороги

Засторога проти примусу до свідчення.

Етично неприпустимо змушувати людину ділитися травматичним досвідом (прямо або опосередковано: через публічний тиск, апеляції до «обов'язку перед суспільством», шантаж підтримкою тощо). Допомога, дослідження чи журналістська робота не можуть виправдовувати насильницьке «витягування» історій.

Засторога проти автоматичної інтерпретації мовчання як згоди.

Будь-які практики, що трактують мовчання вразливих або залежних груп як підтвердження їхньої згоди, підтримки чи байдужості, є етично сумнівними. Така інтерпретація особливо небезпечна в умовах асиметрій влади, де мовчання може бути результатом страху, втоми або загрози покарання.

Засторога проти інструменталізації чужого досвіду.

Використання травматичних історій (як озвучених, так і «витягнутих із мовчання») для побудови політичних, медійних або академічних наративів без реальної турботи про добробут носіїв цього досвіду є формою символічної експлуатації. Етична вимога — уникати редукції досвіду до «ілюстрації» певної тези чи «аргументу» в суперечці.

Засторога проти морального осуду тих, хто мовчить.

Кваліфікація мовчання як «егоїзму», «зради», «недостатнього патріотизму» без аналізу контексту й без уваги до психічної вразливості суб'єкта є етично неприйнятною. Такий осуд може посилювати травму, сприяти самоізоляції та руйнуванню довіри.

Засторога проти «героїзації» проговорення як єдино правильної моделі.

Публічне свідчення важливе, але перетворення його на моральний стандарт («справжні жертви не мовчать») створює додатковий тиск на тих, хто

не готовий говорити. Визнання множинності шляхів переживання і репрезентації травми є етично необхідним.

Засторога проти невидимих інституційних мовчань.

Коли інституції послідовно не коментують власні помилки, замовчують воєнні злочини чи проблемні рішення, це не може бути виправдано «патріотизмом» або «захистом моралі». Етична вимога — відрізнити захисну тишу жертв від репресивної тиші структур влади й не ставити їх на один рівень.

Узагальнюючи, етична робота з мовчанням у воєнній комунікації полягає не в тому, щоб максимально «ліквідувати» тишу, а в тому, щоб навчитися розрізняти її режими, поважати право на захисне мовчання й одночасно критично викривати мовчання, яке служить репресії та відтворенню несправедливості.

Висновки. Мовчання у воєнному контексті постає не як «порожнеча» між висловлюваннями, а як складний багаторівневий феномен, що пронизує всі основні виміри соціальної реальності — від внутрішнього досвіду окремої людини до публічних політичних наративів і практик колективної пам'яті. Воно виявляється у способі, через який люди переживають травми, вибудовують стосунки, ухвалюють політичні рішення, конструюють образ минулого й уявлення про майбутнє. У цьому сенсі тиша є не «відсутністю комунікації», а однією з її найскладніших форм.

Проведений аналіз дає підстави тлумачити мовчання як амбівалентний ресурс. З одного боку, воно може бути простором невимовного болю, що ще не набув мови, ознакою внутрішньої фрагментації досвіду, симптомом психічної вразливості й наслідком системної нерівності доступу до права голосу. З іншого боку, мовчання здатне виконувати захисну функцію: допомагати людині зберігати гідність, контролювати межі власної відкритості, відмовлятися від участі в дискурсах, які сприймаються як ворожі чи маніпулятивні. Та сама тиша може одночасно бути і щитом, і травмою, і способом опору, і свідченням втоми.

Запропонована типологія режимів мовчання — мовчання-захист, мовчання-свідчення, мовчання-співучасть, мовчання-обережність, мовчання-емпатія, мовчання-репресія — дає змогу зробити важливий узагальнюючий висновок: жоден акт мовчання не можна інтерпретувати поза контекстом. Одна й та сама відсутність висловлювання може мати принципово різні етичні, політичні та психологічні значення залежно від того, хто мовчить, перед ким, за яких обставин, й з якими можливими наслідками. Це означає, що будь-які універсальні формули на кшталт «мовчання означає згоду», «мовчання свідчить про байдужість» або, навпаки, «мовчання завжди є протестом» виявляються концептуально некоректними й потенційно шкідливими.

Важливим результатом є й те, що аналіз мовчання висвітлює приховані виміри влади. Те, хто може дозволити собі мовчати без санкцій, а хто змушений говорити, щоб доводити свою «легітимність», хто має доступ до публічних каналів артикуляції досвіду, а чий голоси систематично приглушуються або підмінюються інтерпретаціями інших, — усе це є індикаторами нерівного

розподілу символічних і політичних ресурсів. Мовчання у воєнний час виявляється не лише індивідуальною стратегією, а й наслідком інституційної організації простору висловлювань: правові режими, медіа, освітні й культурні практики визначають, які теми опиняються в центрі публічної уваги, а які знову і знову відсуваються в тінь.

Філософія нескazanого в умовах війни вимагає подвійного — і водночас узгодженого — етичного руху. З одного боку, необхідне уважне, делікатне ставлення до мовчання тих, хто не готовий або не може говорити: визнання права на тишу як складника особистої гідності, відмова від примусу до свідчення, повага до того, що відсутність слова може бути формою самозахисту й збереження суб'єктності. З іншого боку, потрібна цілеспрямована, систематична робота з інституційними, політичними й медійними мовчаннями, які приховують або розмивають відповідальність, нормалізують несправедливість, стирають досвід маргіналізованих груп. Ця робота включає критичний аналіз *«патріотичних мовчань»*, виявлення тем, що послідовно ігноруються, та створення механізмів їхнього повернення до публічного простору.

Узагальнюючи, можна сказати, що *«мовчання, яке говорить»* у воєнний час стає не лише об'єктом теоретичного осмислення, а й етичною вимогою. Йдеться про вимогу навчитися чути те, що не промовлене безпосередньо, не підмінювати складні, неоднозначні режими тиші простими схемами та не привласнювати право тлумачити чуже мовчання. Водночас не можна дозволяти, щоб мовчання — особливо організоване, інституційно підтримане — ставало прикриттям для насильства, зловживань або колективного небажання бачити власну відповідальність.

Практичним наслідком окресленого підходу є зміна дослідницького та нормативного фокуса: від питання *«як забезпечити максимальну вербалізацію травматичного досвіду?»* до питання *«яким чином організувати соціальні, інституційні та комунікативні умови, за яких право на висловлювання й право на мовчання одночасно гарантуються, не редукуються та не перетворюються на засіб контролю, примусу чи репресії?»*. У такій рамці мовчання розглядається не як дефіцит комунікації, а як легітимна форма суб'єктної позиції, що потребує етичного захисту нарівні з правом на голос.

Саме орієнтація на проектування безпечних форм спільного життя, де громадяни можуть як говорити, так і мовчати без загрози санкцій чи символічної дискредитації, задає подальший вектор міждисциплінарних досліджень війни, пам'яті й комунікації, а також формує систему етичних орієнтирів для суспільств, які проходять через досвід масового насильства та тривалих конфліктів.

Література

1. Alkandari A., Frederick E., Alsaber Ahmad R., Alhashem F. Examining the spiral of silence in offline and online expression of public opinion on recruitment of women into the Kuwaiti military. *Frontiers in Sociology*. 2025. Volume 10. DOI: <https://doi.org/10.3389/fsoc.2025.1558439>.

- URL: <https://www.frontiersin.org/journals/sociology/articles/10.3389/fsoc.2025.1558439/full>.
2. Bortolan A. Filling the Silence: Self-Experience and Communication in Social Anxiety. *Erkenntnis*. 2025. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10670-025-00986-w>.
URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10670-025-00986-w>.
 3. Charalambous C., Zembylas M., Aristidou X. Rethinking intercultural communication beyond verbal language: affect, embodiment and materiality in times of «crisis». *Language and Intercultural Communication*. 2025. Vol. 25, № 4. P. 431–441.
DOI: <https://doi.org/10.1080/14708477.2025.2552529>.
URL: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14708477.2025.2552529>.
 4. Dadabaev T., Sonoda Sh. Silence is golden? Silences as strategic narratives in Central Asian states' response to the Ukrainian crisis. *International Journal of Asian Studies*. 2022. Vol. 20, № 1.
DOI: <https://doi.org/10.1017/S1479591422000183>.
URL: <https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-asian-studies/article/abs/silence-is-golden-silences-as-strategic-narratives-in-central-asian-states-response-to-the-ukrainian-crisis/16AD395FD38439ACC2FF2908855B0D36>.
 5. Degerman D. Silence as epistemic agency in mania. *Medicine, Health Care and Philosophy*. 2025. Vol. 28, № 2. P. 247–259. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11019-025-10256-9>.
URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11019-025-10256-9>.
 6. Freedon M. *Concealed Silences and Inaudible Voices in Political Thinking*. Oxford: Oxford University Press, 2022. 280 p. URL: <https://academic.oup.com/book/44517>.
 7. Harumi S. Silent dialogues: The shifting flow of silence and solitude in Tokyo Story and implications for L2 pedagogy. *Journal of Silence Studies in Education*. 2024. Vol. 3, № 2.
URL: <https://jsse.ascee.org/index.php/jsse/article/view/97/pdf>.
 8. Klieber A. Conversational silence, reconsidered. *Theoria*. 2024. Vol. 90, № 6. P. 652–668.
DOI: <https://doi.org/10.1111/theo.12566>.
URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/theo.12566>.
 9. López Gutiérrez Á., Arroyo Paniagua J. J. An Exploration of Silence in Communication. *European Public & Social Innovation Review*. 2024. Vol. 9, № 1.
DOI: <https://doi.org/10.31637/epsir-2024-610>.
URL: <https://epsir.net/index.php/epsir/article/view/610/298>.
 10. Wu B., Afzaal M., El-Dakhs D. A. S. 'Yet his silence said volumes': a pragmatic analysis of conversational silence in rapport management. *Cogent Arts & Humanities*. 2025. Vol. 12.
DOI: <https://doi.org/10.1080/23311983.2025.2451490>.
URL: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311983.2025.2451490>.